

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЖАЗА В УЗБЕКИСТАНЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ.

Алиме Мустафаева Шакировна

педагог-стажёр факультета Искусствоведения кафедры «Традиционное пение и инструментальное исполнительство» Гулистанского Государственного Университета

Аннотация: В данной статье идет речь о современной музыкальной культуре Узбекистана, о ее развитии как одной из востребованных направлений в сфере музыкального искусства. Освящаются аспекты трансформации узбекского мелоса с джазовой музыкой, и пропаганда новейшего стиля в отечественной музыкальной культуре.

Ключевые слова: джаз, этно-джаз, трансформация, музыкальная культура.

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг замонавий мусикий маданияти, унинг мусика санъатининг энг оммабоп йуналишларидан бири сифатида ривожланиши хақида суз боради. Ўзбек охангини жаз мусикасига айланиши, миллий мусика маданиятимиздаги сунги услубни тағриб қилиш жихатлари алоҳида таъкидланган.

Калит сўзлар: джаз, этно-джаз, трансформация, мусика маданияти.

Музыка, не стоит на месте, напротив, развивается и совершенствуется, как и любое искусство. Постоянно видоизменяются музыкальные инструменты, с помощью которых музыканты добиваются уникального звучания и вносят разнообразия в свои выступления.

В контексте актуальных проблем, связанных с современной трансформацией музыкальной культуры, становится важным вывести дефиницию этому феномену. Трансформацию в музыке следует понимать как обновление, преобразование ее форм и жанров, осмысление ее национальных достоинств, адаптация к современным условиям.

Таким образом, музыкальная культура предстает как постоянно трансформирующееся явление, поскольку всякая новизна возникает в результате какого-либо внешнего воздействия, а значит, является реакцией на определенные, чаще социальные, исторические, экономические изменения.

Современная музыкальная жизнь Узбекистана – это одновременное бытование разных эпох, так и национальных творческих школ, стилей и направлений. На рубеже XX – XXI веков поистине меняется музыкальная картина мира: традиционные общества, не выработанные в системе собственных эстетических координат, открываются на встречу контактам, приобщая свои самые самобытные богатства музыкального наследия. Узбекская народная музыка, также непосредственно трансформируется с джазовой музыкой. Появляются новые элементы, направления и стили. И постепенно это все связывается в одно единое в этно-джаз.

Этно-джаз – это направление, в котором джаз смешивается с различными этническими культурами. Также – это сверхнациональное явление, которое вбирает в себя все многообразие тех национальных культур, на основе которых оно сложилось.

На сегодняшний день, многие джазовые композиторы, исполнители и коллективы работают в направлении этно-джаз. Это с одной стороны сохранение наших музыкальных традиций в новой обработке, а с другой стороны проявление интереса к джазу.

Одним из таких коллективов работающих в направлении этно-джаз - является группа “Jazzirama”, которая основана 2013 году саксофонистом Саидмуратом Муратовым и пианистом Санжаром Нафиковым. Целью этого коллектива является – пропаганда джазовой музыки, популяризация узбекской музыки и слияние её с джазом, авангардом и другими современными стилями. Музыканты этой группы, синтезируя джаз с национальным фольклором получают уникальные тембры звучания. Этот творческий союз соединяет две совершенно разные музыкальные культуры в единое целое. Благодаря таким коллективам как “Jazzirama” наше музыкальное наследие трансформируется, в результате чего появляются новые стили в отечественной музыке, что является причиной интереса молодого поколения к исполнению.

Следует отметить, что Джаз с каждым годом расширяет свои границы, и становится все более популярным, востребованным и доступным. В связи с этим, наши композиторы не оставляя без внимания этот процесс активно стараются работать в настоящем жанре.

С обретением независимости в нашей стране, джазовая музыка стала усердно развиваться. Заслуживает особого внимания введение в программу ДШМИ и колледжей нового направления - «Эстрадного исполнительства». Особое внимание стало уделяться фортепианному джазу. Постепенно предмет

“эстрадное фортепиано” включили в программу республиканских конкурсов. С возросшим интересом к эстрадно-джазовой музыке встал вопрос о профессиональной подготовке кадров. Создание Института национального искусства имени Батыра Закирова при Государственной консерватории Узбекистана Постановлением Президента (ПП -5261 от 16 октября 2021года) - это огромная возможность для молодого поколения в профессиональном джазовом образовании. Институт позволит по-новому осмыслить эстрадное искусство XX века, привнесёт новый взгляд и правильную эстетическую оценку.

Фортепианная школа джаза стала усердно развиваться, многие композиторы в своём творчестве не только обращались, но и трансформировали узбекские народные мелодии с джазом. Трансформация узбекского джаза - это фольклорные темы в синтезе с джазом. Синтез происходит посредством обработки узбекских фольклорно-песенных и инструментальных жанров в данном направлении. Получается своеобразный, богатый и насыщенный сплав. Причём, используя джазовые алгоритмы, композиторы внесли своё новаторство в данный вид искусства. И этот сплав со временем становится очень актуальным. Джазовая трансформация в Узбекистане это новая ступень в развитии джаза и посредством этого в нашей стране формируется своя национальная джазовая школа.

Каким образом трансформация происходит в узбекской музыке? Давайте теперь глубже разберем это. В частности, трансформация узбекского современного джаза как мы сказали, – это фольклорные и народные песни, мелодии в синтезе с джазовой музыкой. Композитор берет за основу народный мотив и связывает его с джазом, при этом мотив остается неизменным, только может, меняется ритмическая структура. Мотив обогащается джазовыми аккордами и мелизмами, также заметно меняется фактура.

Мелодия в джазе является важнейшим элементом. Поэтому джазовую мелодику характеризует в первую очередь манера атаки звука, артикуляция и акцентирование, а также синкопирование. Для создания джазовой мелодии с узбекским колоритом, необходимо опираться на национальный мелос. Так как мотив – наименьшая самостоятельная формообразующая единица, обладающая образной выразительностью, начало, и конец мотива большей частью не совпадают с тактовой чертой. Мотивы могут быть разные по величине от 2/4 до 4/4 и определяются интонационно смысловым значением. В узбекских мелосах обычно идет совпадение акцентов мелодии с акцентами ритм секции и это не

создает определенного напряжения между одновременно звучащими ритмическими контрапунктическими построениями. При выборе нот, заполняющих ритмические построения, оригинальность исполнения зависит во многом от фантазии музыканта.⁴⁰

Как выше было сказано, многие наши композиторы работали в данном направлении: Ш. Рамазанов, Э. Салихов, Э. Каландаров, В. Сапаров и другие. Сегодня активно в этом «маршруте» работают Н. К. Норходжаев, М. Атаджанов, К. Рахимов, Д. Д. Омонуллаева. Их вклад в трансформацию джаза огромен, благодаря им нынешнее поколение изучает и впитывает этно-джазовую музыку Узбекистана.

⁴⁰ Атаджанов М. Особенности джазовых элементов в фортепианном исполнении Т. , 2005 с. 26

